

25
APREL
2026
YIL

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT: SHAKLLANISHI, HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

PROFESSOR
DAVLATBOY KUDBIYEVNING
XOTIRASIGA BAG'ISHLANGAN

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI
ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI

25 APREL 2026 YIL

ILM
VA AMALIYOT
UYG'UNLIGI

IQTISODIYOT
RIVOJI UCHUN
BILIM VA TAHLIL

SHAFFOFLIK
VA ISHONCH
KAFOLATI

XALQARO
TAJRIBA VA
MAHALLIY YECHIM

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV” FAKULTETI

“MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI” KAFEDRASI

**“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT: SHAKLLANISHI, HOZIRGI HOLATI VA
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI**

**PROFESSOR DAVLATBOY KUDBIYEVNING XOTIRASIGA
BAG‘ISHLANGAN RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-aprel, 2026-yil

UO‘K:

KBK:

O‘zbekiston respublikasida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit: shakllanishi, hozirgi holati va rivojlantirish istiqbollari. / Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Farg‘ona, 2026-y. 828-bet.

Ushbu to‘plam “O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit: shakllanishi, hozirgi holati va rivojlantirish istiqbollari” mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda mamlakatimizda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit tizimlarining shakllanish bosqichlari, ularning zamonaviy holati hamda istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari keng yoritilgan. To‘plam materiallarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta‘minlash, xalqaro standartlarga moslashuv jarayonlari, audit tizimini takomillashtirish, iqtisodiy tahlilning nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirish masalalari chuqur tahlil qilingan.

Shuningdek, unda raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va auditni modernizatsiya qilish, axborot texnologiyalarini keng joriy etish, moliyaviy nazoratni kuchaytirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish hamda iqtisodiy jarayonlarni samarali boshqarishda tahlil vositalarining ahamiyati kabi dolzarb yo‘nalishlarga oid ilmiy tadqiqotlar va amaliy takliflar o‘z aksini topgan.

To‘plamga oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo‘mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan. Shuningdek, respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plamidagi materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o‘zlari mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrirlar:

A.Toshpulatov, DSc, dots.

A.S.Xojayev, DSc, dots.

A.A.Ermatov, PhD, dots.

Tahririyat hay‘ati:

A.M. Maxmudov

D.A. Muxammadjonova

N.T. Qudbiyev

Taqrizchilar:

M.Q.Pardayev, i.f.d., prof. (O‘zbekiston)

M.J.Abdiyev, i.f.d., prof. (Qirg‘iziston)

ISBN:

©Farg‘ona davlat texnika universiteti, 2026

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida: Farmon, PF-6079-son, 2020-yil 5-oktabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Elektron tijorat savdo hajmi (yillik). — Toshkent, 2025.
5. OECD. OECD Digital Economy Outlook 2024. Volume 2. — Paris: OECD Publishing, 2024.
6. UNCTAD. Digital Economy Report 2024. — New York; Geneva: United Nations, 2024.

Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna

Farg‘ona davlat texnika unversiteti,

“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi.

e-mail: zebosh1986@gmail.com

BIOLOGIK AKTIVLAR BUXGALTERIYA HISOBIDA RAQAMLI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni samarali boshqarishda raqamli monitoring texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. IoT sensorlari, dronlar, sun‘iy intellekt, GIS tizimlari kabi raqamli yechimlar yordamida o‘simliklar va chorva hayvonlarining rivojlanish holati, joylashuvi, sog‘lomligi va hosildorligi real vaqt rejimida nazorat qilinishi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari raqamli monitoring tizimlari aktivlar qiymatini adolatli baholash, kutilmagan yo‘qotishlarni kamaytirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: biologik aktivlar, raqamli monitoring, IoT, dronlar, GIS, qishloq xo‘jaligi, adolatli qiymat, sun‘iy intellekt, aktivlarni boshqarish.

Kirish. Global iqtisodiyotda raqamlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish, boshqaruv va moliyaviy tizimlarning tubdan yangilanishiga olib kelmoqda. Qishloq xo‘jaligi ham raqamli transformatsiyadan chetda qolmayapti. Biologik aktivlar — chorva mollari, ko‘p yillik o‘simliklar, parrandalar va boshqa tirik organizmlar — o‘zining dinamik biologik xususiyati sababli buxgalteriya hisobida alohida yondashuvni talab qiladi.

Xalqaro amaliyotda biologik aktivlar hisobini tartibga soluvchi asosiy me‘yoriy hujjat 41-sonli BHXS “Qishloq xo‘jaligi” hisoblanadi. Ushbu standart biologik aktivlarni adolatli qiymatda baholashni nazarda tutadi.

Qishloq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish jarayonlari ko‘p omilli, mavsumiy va yuqori darajada xavf-xatarlidir. Biologik aktivlar – ya‘ni hosildor o‘simliklar va tirik chorva hayvonlari – tirik organizmlar bo‘lgani sababli ularning o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorligi tashqi muhit sharoitlari, agrotexnik tadbirlar va boshqaruv sifatiga bevosita bog‘liq. An‘anaviy nazorat va kuzatuv usullari ko‘p hollarda jarayonlarning real vaqt rejimidagi o‘zgarishlarini aks ettira olmaydi,

buning natijasida aktivlar qiymatini baholashda aniqlik yetishmaydi, hosildorlik pasayishi va kutilmagan yo‘qotishlar yuzaga keladi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar, xususan IoT sensorlari, dronlar, GIS tizimlari, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishning yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu texnologiyalar orqali ekin maydonlari namligi, tuproq harorati, o‘simliklarning rivojlanish darajasi, chorva hayvonlari harakati va sog‘ligi kabi ko‘rsatkichlarni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratildi. Bu esa biologik aktivlar holatini ob‘yektiv baholash, resurslardan tejamkor foydalanish, xavf-xatarlarni oldindan prognozlash hamda adolatli qiymatni aniqlashda yuqori aniqlik ta‘minlaydi. [7‘b]

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi, xususan chorvachilik va ekin yetishtirish tarmoqlari barqaror rivojlanib borayotgan sohalardan biri bo‘lib, aholi sonining ortib borishi, oziq-ovqat xavfsizligiga bo‘lgan talabning oshishi biologik aktivlar – ya‘ni tirik hayvonlar va o‘simlik resurslariga ehtiyojni oshirmoqda. Qishloq xo‘jaligi milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog‘i bo‘lib, 2024-yilda mamlakatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 444, 6 trillion so‘mni tashkil etgan, bu esa 2020-2024 yillarda 18, 5 % o‘shishni ko‘rsatadi.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasi “Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni 12 foizgacha kengaytirish, 2 million gektar hajmda tabiiy yaylovlar va pichanzorlar o‘simliklarini biobotanik tekshirishni har yili amalga oshirish, hayvonot va o‘simlik dunyosi obyektlaridan noqonuniy foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, biologik xilma-xillikka nisbatan aholining ekologik madaniyati va xabardorligi darajasini oshirish. ” deb nomlangan 71-maqсад bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilangan. [1] Bunda biologik aktivlar hisobi va bahosining nazariy asoslarini chuqur o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash, ilg‘or xorijiy tajribani tahlil qilish hamda O‘zbekiston tadbirkorlik subyektlari sharoitiga mos taklif va mexanizmlarni ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga kelishi ilmiy va amaliy nuqtai nazardan dolzarb vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Asosiy qism. Tadqiqot davomida qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda qo‘llanilayotgan raqamli monitoring texnologiyalarining amaliy samaradorligi, ularning iqtisodiy va boshqaruv jarayonlariga ta‘siri chuqur o‘rganildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, raqamlashtirish jarayonlariga qadar biologik aktivlar bo‘yicha ma‘lumotlar odatda vizual kuzatuv, davriy tekshiruv va qo‘lda yuritiladigan qaydlarga asoslangan bo‘lib, bu ma‘lumotlarning aniqligi, to‘liqligi va vaqtga sezgirligi past bo‘lgan. Raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi ushbu jarayonlarni tubdan o‘zgartirdi. [2]

Birinchiidan, IoT sensorlari yordamida ekin maydonlari va chorva mollarining holati real vaqt rejimida qayd etilishi boshqaruv samaradorligini keskin oshirdi. Tuproq namligi, havo harorati, o‘simlik ozuqa moddalarining yetarliligi, chorva hayvonlarining tana harorati va harakat faolligi kabi parametrlarning avtomatik o‘lchovi fermerga aniq qarorlar qabul qilish imkonini berdi. Tahlillar natijasida sensorlar qo‘llanilgan xo‘jaliklarda suv sarfi 18–25 foizga, o‘g‘it xarajatlari esa 10–15 foizga kamayganligi qayd etildi.

Ikkinchidan, dron texnologiyalari yordamida o'simliklar rivojlanish dinamikasini masofadan tahlil qilish nisbatan keng hududlarda bir xil aniqlikda monitoring o'tkazish imkonini berdi. Vegetatsiya indeksleri (NDVI- Normalized Difference Vegetation Index, SAVI- Soil Adjusted Vegetation Index), o'simlik zichligi va kasallik belgilari tezkor aniqlanib, agrotexnikarboro o'z vaqtida qo'llanilgan. Bu hosildorlikning o'rtacha 12–20 foizga oshishiga olib kelgan.

Uchinchidan, GIS tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi tahliliy modellar biologik aktivlarning joylashuvi, o'sish intensivligi, xavf zonalari va hosil prognozini aniqlashda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Muayyan hududlarda tuproq sho'rlanishi, suv yetishmovchiligi yoki kasallik tarqalishidan kelib chiqadigan risklarning oldini olish uchun geoxaritalar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv aktivlarning qadrsizlanish ehtimolini 15–22 foizga kamaytirgan. [3]

To'rtinchidan, raqamli monitoring tizimi biologik aktivlarning adolatli qiymatini belgilash jarayonini ancha soddalashtirdi. Oldin qiymat baholash jarayoni mavsumiy, subyektiv va o'rtacha me'yorlarga asoslangan bo'lsa, raqamli ma'lumotlar asosida aktiv holatini baholash ob'yektiv va izchil bo'ldi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda xatoliklar kamayishiga va baholashning xalqaro standartlarga moslashuvini ta'minladi. [4]

Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli monitoring tizimlaridan foydalanayotgan xo'jaliklarda quyidagi natijalar kuzatildi:

- hosildorlikning oshishi – 12 — 20%,
- xarajatlarning qisqarishi – 18 — 25%,
- aktivlar qadrsizlanishi riskining pasayishi – 15 — 22%,
- boshqaruv qarorlarining aniqligi va tezligi — 30 — 40% ga yaxshilangan.

Ushbu raqamlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli monitoring texnologiyalarining joriy etilishi qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlar boshqaruvini optimallashtirib, samaradorlikni oshirishga, resurslardan tejamkor foydalanishga va iqtisodiy natijalarni yaxshilashga sezilarli hissa qo'shadi. [5]

Xulosa. Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. IoT sensorlari, dronlar, GIS texnologiyalari va sun'iy intellektga asoslangan tahlil vositalarining qo'llanilishi biologik aktivlarning holati, rivojlanish jarayoni, joylashuvi va ishlab chiqarish natijalarini real vaqt rejimida kuzatishga imkon yaratdi. Bu esa an'anaviy nazorat usullariga nisbatan ancha aniqlik, tezkorlik va ob'yektivlikni ta'minlab, boshqaruv qarorlarining sifatini yaxshiladi [6].

Raqamli monitoringning amaliy joriy etilishi natijasida suv va o'g'it xarajatlarning keskin kamayishi, hosildorlikning oshishi, kasalliklar va nobud bo'lish xavfini oldindan prognozlash imkoniyatining kuchayishi kuzatildi. Shuningdek, raqamli ma'lumotlar biologik aktivlarning adolatli qiymatini aniqlash jarayonini ancha osonlashtirib, moliyaviy hisobotlarda aniqlik va shaffoflikni ta'minladi.

Umuman olganda, raqamli monitoring tizimlari qishloq xo'jaligi korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, aktivlar qadrsizlanishi riskini kamaytirish va raqobatbardoshlikni

o'shishda muhim innovatsion asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni yanada integratsiyalash, ma'lumotlarni sun'iy intellekt asosida chuqur tahlil qilish va ularni boshqaruvning barcha bo'g'inlariga tatbiq etish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabr PF-158son "O'zbekiston-2030" strategiyasi /www. lex. uz.
2. В. М. Витальевна Развитие организационно-методического обеспечения управленческого учета биологических активов Автореферат диссертации д. э. н. Воронеж – 2022.
3. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 801-811.
4. Abduxalimovna A. Z., & Nabiyevich I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86-92.
5. Abduxalimovna A. Z. (2024). XALQARO VA MILLIY STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING MUAMMOLI MASALALARI. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 499-506.

Xatamov Dilmurad Baxriddinovich
Turan International University
m. iqt. 25-au guruhi magistranti

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Annotatsiya. Raqamli transformatsiya bilan tavsiflanayotgan hozirgi davrda sun'iy intellekt (AI) korporativ raqobatbardoshlikning muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylanib bormoqda. Mazkur maqola «AI» texnologiyalarini joriy etishning innovatsion faoliyat samaradorligiga bevosita ta'sirini, shuningdek, ushbu ta'sirning ma'lumotlar elementlari orqali amalga oshiriladigan vositachilik mexanizmi hamda tashqi raqamli iqtisodiyotning moderatorlik roli orqali qanday shakllanishini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (AI), innovatsion faoliyat samaradorligi, vositachilik ta'siri, moderatorlik ta'siri, resursga asoslangan qarash, raqamli transformatsiya.

Kirish. Jahon iqtisodiy manzarasi sun'iy intellektning (AI) asosiy texnologiya sifatida yuksalishi natijasida chuqur transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan, «AI» zamonaviy Umumiy Maqsadli Texnologiya (UMT) sifatida talqin etilib, bug' dvigateli yoki

MUNDARIJA

I-SHO‘BA O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING SHAKLLANISH EVOLYUTSIYASI..... 9

ISMANOV I.N. BUXGALTERIYA HISOBIDA HALOLLIK VA HAQQONIY TASVIRLASH: INSTITUTSIONAL VA TARIXIY-FALSAFIY TADQIQOT	10
PARDAYEV M.Q. IQTISODIY TAHLIL FANINING O‘ZBEKISTONDA SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TARIXI	14
PARDAYEV M.Q. IQTISODIY TAHLIL FANINING O‘ZBEKISTONDA RAVOJLANISH TARIXI	20
PARDAYEV M.Q. O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIK YILLARIDA IQTISODIY TAHLIL FANINING RIVOJLANISH TARIXI.....	26
PARDAYEV M.Q., PARDAYEV O.M., XOLIKULOV A.N. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY TAHLIL ILMIY MAKTABLARI VA ULARNING NAMOYONDALARI.....	31
PARDAYEV M.Q., ASTANAQULOV O.T., YAXYAYEV T.I. FUNKSIONAL QIYMAT TAHLILLARINING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH TARIXI	36
PARDAYEV M.Q., PARDAYEVA O.M., BABANAZAROVA S.A., SWOT TAHLIL VA TAHLILNING ALOHIDA SOHALARI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TARIXI	41
KURBANOV Z.N. MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING MASALALARI.....	47
KARAYEV P.Y. BYUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI	52
KARAYEV P.Y. O‘ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI TARTIBGA SOLISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	57
SIROJIDDINOV I.Q. KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI AUDITINI XALQARO AUDIT STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHLTLARI	60
SIROJIDDINOV I.Q., ABDUG‘OPPOROV G‘.A. AUDITORLIK AMALIYOTIDA FIRIBGARLIK XATARLARINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-AMALIY JIHLTLARI.....	62
MARDONOV M.S., . ALIBOYEVA S.T. ASOSIY VOSITALARNING XALQARO VA MILLIY BUXGALTERIYA TIZIMIDA TURLARI VA FARQLI TOMONLARI	65
YORMATOV I.T. O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY TAHLIL METODOLOGIYASINING RIVOJLANISHI VA UNING BOSHQARUV QARORLARIDAGI O‘RNI.....	69
KUNDUZOVA K.I., . MAFTUNA B.Q. XORIJIY INVESTITSIYALAR ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA XUSUSIY KAPITAL HISOBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	74
ERMATOV A.A. BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TARIXI: MUSTAQILLIK DAVRIDAN BUGUNGACHA	77
SHERIMBETOV I. MOLIVAVIY HISOBOTLAR SIFATI VA STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI MASALALARI.....	80
YAHYOYEV T.I. QURILISH KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLILINI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLASHTIRISH	84
САВИНОВА Г.А., ХОЛМУРОДОВА М.Н. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (В КОНТЕКСТЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА).....	87
FOZILOV X.R., MAMASOLIYeva R.SH. O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY TAHLIL FANINING PAYDO BO‘LISHI VA SHAKLLANISH EVOLYUTSIYASI	90
YAKUBOV V.G., ARABBOYEVA F.A. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT: HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	94
ASATULLAYEVA SH.M. O‘ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY MAKTABLARNING ROLI.....	97
MURADOVA N.R., ISOMUXAMEDOV A.B. O‘ZBEKISTONDA AUDIT FAOLIYATINING SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	100

TAJIBAEV N.K. THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE POULTRY INDUSTRY IN ENSURING FOOD SECURITY	106
UBAYDULLAYEV T.A. ZAMONAVIY BIZNES MUNOSABATLARI SHAROITIDA PUL MABLAG‘LARINI HISOBGA OLISHNING XUSUSIYATLARI	109
КУВАТОВ Х.Ш. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В ОРГАНИЗАЦИИ.....	113
ЭЛОМОНОВ Д.О. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНА	118
ISOMUXAMEDOV A.B. O‘ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	123
MAMATQULOV A.A. O‘ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHDA XALQARO INTOSAI STANDARTLARINI TADBIQ ETISH ISTIQBOLLARI.....	126
MUXIDINOV A.N. ASOSIY VOSITALARNI DASTLABKI BAHOLASHNING MUHIM JIHLTLARI.....	132
URAZOV K.B. KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS)GA O‘TISHDAGI TASHKILIIY VA METODOLOGIK MUAMMOLAR.....	135

II-SHO‘BA O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING O‘RNI

..... 142

ХОЛБЕКОВ Р.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	143
MISIROV K.M. MAMLAKATIMIZDA EKOLOGIK AUDITNI TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISH ZARURIYATI	149
ABDUSALOMOVA N.B., SAMIYEV A.Q. O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI DOIRASIDA BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY TIZIMINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	154
XOLMIRZAYEV U.A. XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLARDA DEBITOR QARZLARI AYLANISHI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY MASALALARI.....	156
KUNDUZOVA K.I., ALAVIDINOVA O.A. O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	161
ТАШПУЛАТОВ А., РАХИМОВ Б.Б. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.....	166
ТЕМИРКУЛОВ А.А., АБДУКАДЫРОВ М. УЧЁТ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ.....	170
АТАБАЕВА З.А., ГУСАРОВА Л.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	173
TASHNAZAROVA D.S. MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING MASALALARI.....	178
ABDULLAYEV A. QISHLOQ XO‘JALIGIDA SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH MUAMMOLARI.....	182
ERMATOV A.A., OLIMJONOV O.M. KORXONANI MOLIYAVIY HOLAT TAHLILI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA AUDITNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	187
PASHAXODJAYEVA D.D. O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI STRATEGIYASIDA FOYDA SOLIG‘I KO‘SATKICHLARI AUDITORIK TAHLILINING O‘RNI.....	192
TOSHPO‘LATOV A.S. BOSHQARUV HISOBINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: KLASSTERLAR FAOLIYATIDA	196
TOSHPO‘LATOV A.S. KLASSTERLARDA XARAJATLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	200
G‘ANIBAYEV I.S. O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA YURITISHNING AHAMIYATI	205
G‘ANIBAYEV I.S., TESHABOYEVA M.E. GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT TANNARXINI BOSHQARISH VA UNI SAMARALI OPTIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARI	208

PIRNAZAROVA J.D. MOLIVAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AUDIT QILISHDA MUHIMLIK MASALALARI	211
УРАЗОВ Д.К. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТУ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО.....	214
KARIMOV SH.A. BUXGALTERIYA HISOBINI OUTSORSING ASOSIDA TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI	218
ERMATOV A.A. O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HISOB, TAHLIL VA AUDITNING AHAMIYATI	223
КЕНЖАБАЕВА Г.Р., ХАСАНОВА Ш.С. УЧЕТ И ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	226
UZAKOVA M.M. O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTI STRATEGIYASIDA XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA O‘TISHNING IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT SIFATIGA TA‘SIRI.....	231
АТАБАЕВА З.А., КАМОЛИДДИНОВА Х.Б. СОСТАВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ АНАЛИЗ ...	235
KARABAEB M.M., GANIJOHONOV B.B. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС: ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ	239
G‘ANIBAYEV I.S., JO‘RAYEVA Z.I. NODAVLAT MAKTABGACHA TA‘LIM MUASSASALARIDA XARAJATLAR HISOBI VA ULARNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	243
AXMADOXUNOVA X.O. KORXONA BARQARORLIGINI TA‘MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING O‘RNI	246
SULTONOVA M.A., RUSTAMOVA D.A. DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	251
NISHONOVA I.I. QISHLOQ XO‘JALIK MAHSULOTLARI EKSPORT OPERATSIYALARI BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO‘NALISHLARI	254
UMURZAKOV D.X. XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR HISOB SIYOSATIDA MOLIVAVIY AKTIVLARNI KLASSIFIKATSIYALASH VA BAHOLASHNING MHXS 9 ASOSIDAGI METODOLOGIK TRANSFORMATSIYASI	258
MURATOV A.A. AKSIYADORLIK JAMIYATLARI USTAV KAPITALI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	260
NARZULLAYEV S.F. KO‘CHMAS MULK OBYEKTLARINING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	264
XASANBOYEV O.X. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJARAGA OLUVCHI SUBYEKTLARDA IJARA HISOBINING METODOLOGIK NOMUVOFIQLIKLARINI BARTARAF ETISH VA UNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	267
SATTOROV T.T. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING JARAYONLI KOSTING TIZIMLARINI QO‘LLASHNING XUSUSIYATLARI.....	273
FAYZIYEVA A.A. SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI	276
MAXMUDOVA D.R. BUXGALTERIYA HISOBINING IJOBIY BALANSI KORXONALAR MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA‘MINLASHNING MUHIM KO‘RSATKICHIDIR	279
MAXMUDOV E.A. SUN‘IY INTELLEK INQILOBI VA BUXGALTERIYA HISOBI.....	283
URALOV T.B. ENERGETIKA TARMOG‘IDA MHXS JORIY ETISHNING STRATEGIK MODELI VA SAMARADORLIK BAHOLASH TIZIMI	286
ERMATOV A.A., RAHIMJONOV B.A. MOLIVAVIY BARQARORLIK KO‘RSATKICHLARINING KORXONA RIVOJIDA TUTGAN O‘RNI	290
ISOMUXAMEDOV A.B., MIRZAOLIM N. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING AHAMIYATI	294
AKBARALIYEV A.E. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	297
DUSMURATOV R.D. TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIKNI PROGNOZLASH BO‘YICHA XALQARO TAJRIBALARNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	300
DUSMURATOV R.R. HOVUZ BALIQCHILIGIDA AYLANMA MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH – INTENSIVLASHTIRISH OMILI.....	305
ABLAZOV N.X. QURILISH KORXONALARIDA TOVAR MODDIY ZAHIRALAR HISOBINI YURITISH. ...	308

MUXIDINOV A.N. ASOSIY VOSITALARNI ESKIRISHI VA ULARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETIRILISHI	311
ERMATOV A.A., ABDUSALOMOVA Z.O. BUXGALTERIYA HISOBI VA MIKROIQTISODIY TAHLIL INTEGRATSIYASI	314
AITIMBETOV A.Q. TANNARX HISOBLASHNING TASHKILIIY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	319
ATABAYEVA Z.A. ASOSIY VOSITALARNI TA’MIRLASH HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	325

III-SHO‘BA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI 331

ABDIBAYEVA T. ATROF-MUHIT BARQARORLIGI VA YASHIL IQTISODIYOT: XALQARO TAJRIBA HAMDA O‘ZBEKISTON MILLIY STRATEGIYALARI UYG‘UNLIGI.....	332
USMANOV A.A. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	336
USMANOVA Z.M., ABDULLOJONOVA A.N. РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ..	339
АБДУЛЛАЕВ А.М., МАМАДЖАНОВ Ш.М. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИНЦИПАХ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ»: ПРИОРИТЕТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	343
НОСИРОВ И.А. ПЕРЕХОД УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ”	348
НОСИРОВ И.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	353
FAYZULLAEV U.T. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA JALB QILISH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	357
САВИНОВА Г.А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ	360
ДАВЛЯТШАЕВ А.А. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	365
DAVLATSHAYEV A.A., AXMEDOVA D.A. YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI.....	370
ABDULLAYEVA B.Y. YASHIL MENEJMENTNI JORIY ETISH ORQALI KORXONA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI	374
FOZILOV X.R., YUNUSALIYEV I.A. YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA	378
ISOMITDINOVA G.K. MAMLAKAT IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANISHIDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI.....	382
ILYOSOV A.A. YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA O‘ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH: BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLIL ASPEKTLARI	385
QUDBIYEV N.T. KORXONALARDA IJARA MUNOSABATLARINING BUXGALTERIYA HISOBINI “YASHIL IQTISODIYOT” KONSEPSIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH MASALALARI	388
MUXAMADJONOVA D.A., YUSUPOVA O.P. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONALAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK KO‘RSATKICHLARNING ROLI.....	392
XIKMATOVA H., HAMRAYEVA B. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	397
YORMONQULOVA N.I. HUDUDLARNING IQTISODIY RIVOJLANISHINI YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI VA AHAMIYATI	401
TO‘YCHIYEVA B.V. OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA STRATEGIK MEKANIZMLAR.....	405
BAZAROV S.S. IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARINING AHAMIYATI	408
ERMATOVA M.A. DORIVOR O‘SIMLIKLAR MAHSULOTLARI SAVDOSINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING TASHKILIIY-AMALIY ASOSLARI	413
XASANOV S. SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	416

ZIYAYEV D.S. CHORVACHILIK KORXONALARIDAGI BIOLOGIK AKTIVLARNI ASOSIY VOSITALAR TARKIBIGA QABUL QILISH VA BOSHQARISH HISOBI.....	421
ERMATOV A.A. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONA KAPITALINI OSHIRISHDA STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINING AHAMIYATI	427
XUJAYEV X.X. YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA QO‘SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI KENGAYTIRISH YO‘NALISHLARI.....	430
ALIQULOVA N.B. YASHIL MOLIYA BOZORINING IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISHNI TASHKIL ETISHDAGI AHAMIYATLI JIHLTLARI	434
MAXKAMOVA S.G. NEFT VA GAZ SANOATIDA TAYYOR MAHSULOTLARNI HISOBGA	439
NURMATOV O.T. TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA XALQARO BRENDLAR BILAN HAMKORLIK YO‘NALISHIDA XALQARO SERTIFIKATLASH JARAYONLARINI BYUDJETLASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	445
AYTIMBETOVA B.K. KOOPERATSIYANING RIVOJLANTIRISHGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	448
RASULOVA S.X. YASHIL IQTISODIYOT: O‘ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASI VA ISTIQBOLLARI.....	452

IV-SHO‘BA O‘ZBEKISTONDA MOLIYA-KREDIT MEXANIZMINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARIGA DOIR YONDASHUVLAR..... 457

KULIBOYEV A.SH. DAVLAT TIBBIYOT TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY NAZORATI XUSUSIYATLARI	458
HAURYZBAEV A.P. МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН)	461
RADJABOVA S.A. JAHON VALYUTA TIZIMINING MOHIYATI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	467
TASHPULATOV A., MO‘YDINOVA G.X. DAVLAT OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA XARAJATLARNI HISOBGA OLISH VA ULARNING MOLIYAVIY NAZORATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	474
XOJAEV A.S., ABDUBAKIROV B.D. BANK SOHASIDA ZAMONAVIY KADRLARNI TAYYORLASH VA FINTECH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO‘NALISHLARI.....	479
АБДУЛЛАЕВ А.М., МАМАДЖАНОВ Ш.М. ПРОЗРАЧНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ	481
DAVLATOVA G.M. EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA MOLIYA-KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	485
KARAYEV M.Y. QIMMATLI QOG‘OZLARGA INVESTITSIYALARNI BAHOLASH USULLARI.....	490
SATTAROVA D.D., QAZAQOV A. INNOVATSION INVESTITSIYALARNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	493
PAYAZOV M.M. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANISHIDA FOND BOZORINING AHAMIYATI	497
KENJEBAYEVA G.R. MOLIYAVIY AKTIVLAR LIKVIDLIGINI BAHOLASH VA TAHLIL QILISHNING MAVJUD USULLARINI TANQIDIY TAHLIL QILISH	500
КЕНЖАБАЕВА Г.Р., КАМАЛОВА Р.Т. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	505
YAKUBOV V.G., TURG‘UNOV X.Q. BANK KREDITLARI VA ULARNI KORXONALARNING RIVOJLANISHIGA TA’SIRINI TAHLILI	509
ISOMITDINOVA G.K., RAHIMOV S.H. MAMLUKAT MOLIYA-KREDIT MEXANIZMIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘NALISHLARI	514
MAXMUDOV A.M. SOLIQ MA’MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHIDA KADRLAR TAYYORLASHGA KONSEPTUAL YONDOSHUV ORQALI MEHNAT UNUMDORLIGIGA ERISHISH YO‘LARI	517
BOYMATOV T.A. HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDA	521
ASHUROV Z. FINTECH INNOVATSIYASI SIFATIDA BLOKCHEYN: MOLIYAVIY HISOBOT SIFATI VA INVESTITSIYA SAMARADORLIGIGA TA’SIRI.....	524
MAXMUDOV A.M., ABDURAIMOV A. O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH VA XORIJIY KAPITALNI JALB ETISH YO‘LLARI.....	527

QODIROV A.B. TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI.....	530
QODIROV A.B. MUAMMOLI KREDITLAR SHAROITIDA BANK LIKVIDLILIGINI BOSHQARISH: O‘ZBEKISTON MISOLIDA MUAMMOLI KREDITLARGA SEZGIR LIKVIDLILIK BUFERLARI MODELI..	535
SAYFUTDINOV S. DAVLAT BUDJETI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA INDIKATORLAR TIZIMI....	539
XUSHMUROTOV Z. OLIY TA’LIM VA FAN VAZIRLIGIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: BUDJET DASTURLARI VA INDIKATORLAR TAHLILI.	544
USMANOVA G.U. DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI ORQALI KORXONALAR BARQARORLIGINI TA’MINLASH.....	547
IBOYEV S.M. TA’LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI MOLIVAVIYLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	550
O‘RINBOYEV D.B. QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA INQIROZNING ERTA DIAGNOSTIKASI: MOLIVAVIY, ISHLAB CHIQRISH VA BOSHQARUV KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.	553
NURXONOV N.Q. XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH USULLARI	557
MAXMUDOV A.M., ABDULLAYEV P.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA NAQD PULSIZ TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	563
DJALILOV R.H. RESPUBLIKAMIZ SOLIQ TIZIMIDA AKSIZ SOLIG‘INING AMALIYOTDAGI HOLATI..	567
BOZOROV S.S. MILLIY TURIZM BRENDINI SHAKLLANTIRISHDA “KONTENT MARKETING” EVOLYUTSIYASI	571
ABDULLAYEVA S.X. O‘ZBEKISTONDA QURILISH SEKTORINI MOLIVAVIYLASHTIRISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	576
SULTONOVA D.D. NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARIDA LOYIHALARNI BOSHQARISHNING HOZIRGI HOLATI VA TARKIBIY TAHLILI	581
G‘ANIYEVA N.A. ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI JORIY ETISHNING ME’YORIY-HUQUQIY BAZASI VA TASHKIL ETISH TARTIBI	587
SOLIYEV D.J. DAVLAT XARIDLARIDA XALQARO TAJRIBANING O‘RNI	591

V-SHO‘BA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR, INNOVATSION ISHLANMALAR, AXBOROT TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI..... 595

ГУЛЯМОВ С. С., ШЕРМУХАММЕДОВ А. Т. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ.....	596
NAZARMATOV O.S., ALIJONOVA R.A. KICHIK BIZNESLARDA SUN’IY INTELLEKT (AI) TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	598
MISIROV K.M., AKTAMOV S.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	602
MUYDINOV E.D. RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR VA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNI AUDIT RISKIGA TA’SIRI.....	605
КАДИРОВ А., РАСУЛЖОНОВ Д., ВОН ИЛЬЯ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	610
ГАФУРОВА Ф. С., ТУЙЧИЕВА О. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ	615
УСМОНОВ М.М. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	619
YANG JIE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF TOURIST FLOWS IN SAMARKAND IN THE DIGITAL ECONOMY ERA	623

KADIROV A., KARIMOV M., ABDUVAXOBOV A. TIJORAT BANKLARI VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTIGA ASOSLANGAN BARQAROR BOSHQARUV MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	626
АБДУЛЛАЕВ А.М., ПУЛАТОВ О.Т. ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕТА, АУДИТА, АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	629
OXUNOV D.M., XOMIDOVA M.S. RAQAMLI IQTISODIYOTDA SUN'YI INTELLEKT TECHNOLOGIYALARINING MEHNAT BOZORI TARKIBIGA TA'SIRI VA BANDLIK SIYOSATINI MODERNIZATSIYALASH.....	634
SHAXODJAYEV M.A. SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH	638
SHERKUZIYEVA N.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALARNING DIVIDEND SIYOSATIDAGI AHAMIYATI	641
ТАШПУЛАТОВ А. ДИНАМИКА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	646
TASHPULATOV A., A'ZAMJONOV Z.Z. MEHNAT BOZORINI RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SOTSIOLOGIK TADQIQ ETISH	650
TASHPULATOV A. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	656
UMAROV S.A., UMAROVA M.I. BLOKCHEYN TECHNOLOGIYALARI ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOB TIZIMINING YARATISH USULLARI	660
АХУНОВА Ш.Н., АГАПОВА Д.В. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ.....	664
АХУНОВА Ш.Н., МАМАДЖАНОВ Ш.М. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В 2010–2025 ГОДАХ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ, РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	668
АХУНОВА Ш.Н., МАХАММАДОВА Р.С. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ: ОЦЕНКА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ 2015–2025 И СТРАТЕГИЯ УСИЛЕНИЯ ПОДОТЧЁТНОСТИ.....	673
UMAROV S.A., AZIZJONOV S.S. SUN'YI IMMUN TIZIMLARI (AIS) ASOSIDA MOLIYAVIY ANOMALIYALARNI ANIQLASH MODELI.....	676
ILYOSOV A.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBIDA SUN'YI INTELLEKT VA BLOKCHEYN TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR	680
KARABAEV M.M., RO'ZIMATOV X.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI AUTSORSING XIZMATLARI HISOB ORQALI TASHKIL ETISH.....	683
FOZILOV X.R. SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY TAHLIL QILISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH.....	686
UZAKOVA M.M. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOB VA AUDIT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	691
ABDULLAYEVA S.X., XABIBRAHMONOV M.M. INNOVATSION ISHLANMALAR MILLIY IQTISODIY O'SISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	694
ABDULLAYEVA S.X., KOMILOV A.F. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	699
ABDULLAYEVA S.X., NUMONOV MUXAMMAD M.O. IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI.....	704
ABDISAMATOV E.D. ANALITIK KIMYO FANINI O'QITISHDA SUN'YI INTELLEKT TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH	708
SADULLAYEVA B.A. THE IMPACT AND EFFECTIVENESS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE MANAGEMENT SYSTEM	711
USMANOVA G.U. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI MOLIYAVIY RISKLARINI REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	714
JAXBAROV J.T. BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NAZORATNI RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	719

TOSHEV N.J. HUDUDLAR KESIMIDA TURIZM SALOHIYATINI RAYONLASHTIRISH VA IQTISODIY SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARINING AHAMIYATI	724
ХУДАЙБЕРДИЕВ О.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ	727
ХУДАЙБЕРДИЕВ О.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ	734
ASADOV O.N. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ROBO-MASLAHATCHILAR ORQALI INNOVATSION MOLIYAVIY FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH	737
UMIDOVA F.I. O‘ZBEKISTONDA MASOFAVIY TA’LIM TIZIMINI	740
YAXSHIBOYEV R.E. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA MASOFAVIY TA’LIM METODOLOGIYASINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	744
MADIYEVA Z.I. O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI MEXANIZMLARI	747
AXMADALIYEVA Z.A. BIOLOGIK AKTIVLAR BUXGALTERIYA HISOBIDA RAQAMLI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	750
XATAMOV D.B. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH	753
TURSUNOVA N.U. INNOVATSION TADBIRKORLIKNI O‘SISHINI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA INFRATUZILMA RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI	757
TURSUNOVA N.U. TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN SUN’IY INTELLEKT VOSITALARI ORQALI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING YASHIL INNOVATSIYAGA TA’SIRI	760
USMANOVA A.A. SUN’IY INTELLEKTNING MARKETING SOHALARIDAGI RO’LI VA ISTIQBOLLARI. 764	
GAYBULLAYEVA G.M. TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA SHAROITIDA TO‘QIMACHILIK SANOATIDA MAHSULOT TANNARXINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	768
RASULOVA S.X. SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA IQTISODIY JARAYONLARNI TAHLIL QILISH	771
ADAXAMOV X.A. ROBOTICS AND DIGITAL TWINS FOR OPERATIONAL COST OPTIMIZATION IN TEXTILE MANUFACTURING	776
MAMATOVA O.A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA GENDER TENGLIKNI TA’MINLASH: MUAMMILAR VA YECHIMLAR.....	780
MAMAJONOV A. A. ZAMONAVIY SHAROITDA BUXGALTERIYA HISOBI FANINI AMALIYOTGA YO‘NALTIRILGAN TARZDA O‘QITISH MUAMMOLARI	783
АБДИЕВ М.Ж., АРИПОВ Н.Т., ЧЕКИРГОЗОВА Г.А. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ В КЫРГЫЗСТАНЕ.....	787
АБДУЛЛОЖОНОВА А.Н., АРТЫКБАЕВА Ф.Т., АМАНАЛИЕВА Н.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	793
ХАМДАМОВА Ш.Ш., ИСАКОВ Б.Ш. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ	798
КУЛТАЕВ Т.Ч., ТОКТОРОВ К.К., ТАШКУЛОВА Г.Б. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРАНСГРАНИЧНОМ АУДИТЕ ЕАЭС: ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА К ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ КОНТРОЛЯ	803
USTOZNI XOTIRLAB – YODNOMA.....	810